

O‘QUVCHILARDA MILLIY IFTIXOR TUYG‘USINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOYIY-PEDAGOGIK, PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Turon universiteti Andijon filiali Pedagogika, magistranti

Abdumalikov Fayzullo Xalimjon o‘g‘li

Annotatsiya: ushbu ilmiy maqolada muallif tomonidan o‘quvchilarda milliy iftixor tuyg‘usini shakllantirish va rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik hamda psixologik xususiyatlari tahlil qilinadi. Yosh avlod qalbida Vatanga muhabbat, milliy qadriyatlarga hurmat, tarixiy merosga sadoqat va fuqarolik mas‘uliyatini shakllantirishda ta‘lim-tarbiya jarayonining o‘rni yoritilgan. Shuningdek, o‘quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda milliy iftixorni rivojlantirishning samarali usul va vositalari ko‘rib chiqilgan. Maqolada oilaning, maktabning va jamiyatning hamkorligi asosida barkamol shaxsni tarbiyalash masalalariga alohida e‘tibor qaratiladi.

Kalit so‘zlar: milliy iftixor, ma‘naviy tarbiya, o‘quvchi shaxsi, ijtimoiy-pedagogik yondashuv, psixologik xususiyatlar, milliy qadriyatlar, vatanparvarlik, fuqarolik tarbiyasi, ma‘naviyat, yoshlar tarbiyasi.

Социально-педагогические и психологические особенности формирования и развития чувства национальной гордости у учащихся

Аннотация: в данной научной статье автор анализирует социально-педагогические и психологические особенности формирования и развития чувства национальной гордости у учащихся. Раскрывается роль учебно-воспитательного процесса в формировании у молодого поколения любви к Родине, уважения к национальным ценностям, приверженности историческому наследию и гражданской ответственности. Также рассматриваются эффективные методы и средства развития национальной гордости с учётом возрастных и психологических особенностей

учащихся. В статье особое внимание уделяется вопросам воспитания гармонично развитой личности на основе взаимодействия семьи, школы и общества.

Ключевые слова: национальная гордость, духовно-нравственное воспитание, личность учащегося, социально-педагогический подход, психологические особенности, национальные ценности, патриотизм, гражданское воспитание, духовность, воспитание молодёжи.

Socio-Pedagogical and Psychological Features of Forming and Developing a Sense of National Pride in Students

Abstract: This scholarly article analyzes the socio-pedagogical and psychological features of forming and developing a sense of national pride in students. It highlights the role of the educational process in instilling love for the Motherland, respect for national values, loyalty to historical heritage, and civic responsibility in the hearts of the younger generation. Furthermore, it examines effective methods and tools for developing national pride, taking into account the age and psychological characteristics of students. The article pays special attention to the issue of nurturing a well-rounded individual through the cooperation of family, school, and society.

Keywords: national pride, moral education, student personality, socio-pedagogical approach, psychological characteristics, national values, patriotism, civic education, spirituality, youth upbringing.

Yurtimizga munosib, jahon tanigan ajdodlarimizga loyiq, sobitqadam, ma'naviyati yuksak barkamol insonni tarbiyalash jarayonida jamiyat rivojlanishiga monand o'zgarishlarning psixologik tabiatini anglash va ularga mos keladigan chora-tadbirlarni aniq belgilash katta ahamiyatga egadir. Chunki, mustaqil yurtimizda amalga oshirilayotgan ulkan bunyodkorlik ishlari barkamol shaxs kamoloti uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar uning o'zligini anglab borishi va o'z ustida chuqur ishlagan tarzda Vatan ravnaqi hamda yurt taraqqiyoti uchun sidqidildan mehnat qilish maqsadida butun imkoniyatlarini, aqlini safarbar etishga undaydi. Islohotlar va ularning tom ma'nodagi mohiyatini esa birinchi navbatda yoshlarning ilg'or vakillari bo'lmish o'quvchilar anglaydilar.

Yosh avlodni yangicha ta'lim standartlari asosida, qalbida Vatanga muhabbat, uning kelajagiga ishonch, milliy ongi rivojlangan, milliy iftixor tuyg'usi jo'sh urgan mutaxassislar qilib tarbiyalash ishi ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan yoshlarga ta'lim berish va ularni tarbiyalashning eng samarali usullarini amaliyotga joriy etish hamda shu orqali millatimiz ravnaqiga xizmat qiluvchi milliy istiqlol g'oyasini ongiga singdirishga oid muhim qonuniyatlarni bilish maqsadga muvofiqdir. Bu xayrli ish eng avvalo, har bir o'quvchi ongiga yon-atrofdagilar bilan bo'ladigan muomalada eng ilg'or va Vatan mustaqilligiga xizmat qiluvchi fikr-g'oyalarni teran tahlil etish va ongli faoliyatida ularga amal qilishga xizmat qiladi", - deb ta'kidlaydi psixolog V.Karimova⁵².

O'tgan asrning yetmishinchi yillaridagina milliy tuyg'u va uning mohiyati jiddiy o'rganila boshlandi. Masalan, N.Jandildin milliy psixologiya mohiyatini tahlil etar ekan, milliy tuyg'u va uning psixologik xususiyatlarini yoritishga urindi. Uning fikricha, "Milliy tuyg'u nafaqat o'z xalqi, balki boshqa millatlarning insoniyat turmush tarzining o'zgarishi bilan rivojlanadigan inson ruhiyatining o'ziga xos ko'rinishlarining murakkab majmuidir. Bu o'zgarishlar xalqning taqdiri, g'ururi va iftixoriga bevosita yoki bilvosita ta'sir qiladi, uning tarixdagi o'rni va boshqa millatlar bilan munosabatlarida aks etadi⁵³".

Bizning fikrimizcha, N.Jandildin milliy tuyg'ularning ijtimoiy determinizm, ya'ni, tabiat, jamiyat hodisalari hamda inson irodasi, hulq-atvori qonuniyatlarining o'zaro ta'siri, aloqadorligini to'g'ri ko'rsatadi. Zero, o'zligini anglay olgan millatgina o'zga millatlarning urf-odatlarini, an'analari, e'tiqodi, turmush tarzi va dunyoqarashini tabiiy qabul qiladi.

Milliy iftixor tuyg'usi milliy mansublikni ifoda etishga xizmat qiladi. Manbalarda milliy tuyg'u, milliy mansublik milliy o'z-o'zini anglashdan hosil bo'lishi, uning negizida o'z millati, an'analari, urf-odatlarini, madaniyati, turmush tarzi, milliy-ma'naviy qadriyatlarga mustahkam bog'langanlik aks etishi, umumiy maydonga egalik qiladigan, bir xil hayot kechiradigan, bir tilda so'zlashadigan insonlarning etnik birligi negizida shakllanishiga urg'u beriladi.

⁵² Vasila Karimova. Ijtimoiy Psixologiya. Fan va texnologiya. 2012. yil

⁵³ <https://gigafox>.

Milliy iftixor tuygʻusi millatchilik emas, balki uning antonimi boʻlgan ijobiy insoniy fazilat hisoblanadi. Zero, millatchilik asosida:

- 1) maʼlum millatni barcha millatlardan koʻr-koʻrona ustun qoʻyuvchi etnopsixologik yoʻl-yoʻriqlar majmuasi;
- 2) shovinistik kayfiyatdagi siyosiy gʻoyalari tizimi;
- 3) etnik buzgʻunchilik, shovinistik gʻoyalarga asoslanuvchi jamoatchilik harakati aks etadi.

Millatchilik ijobiydan salbiyga tomon rivojlanib boruvchi quyidagi sifatlarga asoslanadi: Vatan uchun jon fido etish, millat hayoti va taqdiri uchun jonkuyarlik, ekstremal koʻrinishdagi militaristik, shovinistik va hatto fashistik gʻoyalarda ham namoyon boʻlishi mumkin. Millatchilik psixologiyasi milliy psixologiyadan mustaqil holda yoki oʻz-oʻzidan paydo boʻlmaydi. U siyosiy qiziqishlarning oʻta yuqori darajaga koʻtarilishi sababli yuzaga keladi va oʻz millati hamda oʻzga xalqlar, millatlar toʻgʻrisida notoʻgʻri tushunchalarga ega boʻladi.

Milliy tuygʻu, gʻurur va iftixor tuygʻulari Vatanni sevish, milliy madaniyatni anglashdagi quvonch, milliy rivojlanish va xalq manfaati uchun xizmat qiladigan siyosiy harakatlar va gʻoyalarning haqqoniyligini anglab etish kabi tuygʻular negizida shakllanadi.

Shaxsda milliy iftixor tuygʻusining shakllanishi uchun boshlangʻich asos bu – milliy mansublik boʻlib, u oʻzida muayyan millatga xos etnopsixologik xususiyatlarni namoyon eta olishni ifodalaydi.

Milliy iftixor tuygʻusining shakllanishiga asos boʻluvchi omil milliy oʻz-oʻzini anglashdir. Milliy oʻz-oʻzini anglash millatning rivojlanish va taraqqiyot tarixini yaxshi bilish, taraqqiyotning turli bosqichlarida erishilgan yutuq va muvaffaqiyatlar asosini toʻgʻri talqin eta olish, milliy qadriyatlar mohiyatini anglay olish, ijobiy milliy-mental xususiyatlar toʻgʻrisidagi maʼlumotlarga ega boʻlish, salbiy xislatlar (masalan, mustaqil fikrga ega boʻlmaslik, ota-ona yoki yaqinlarga tobe boʻlib yashash, oʻta andishalilik, qatʼiyatning etishmasligi)ni koʻra olish, milliy madaniyatning jahon sivilizatsiyasidagi oʻrnini etarli

darajada baholash, Vatan taqdiri uchun befarq bo‘lmaslik, uning istiqloli va istiqboli uchun kurashish demakdir.

Milliy tuyg‘u nima o‘zi? Adabiyotlarda ko‘rsatilishicha, milliy tuyg‘uda sub’ektning ob’ektga bo‘lgan muhim munosabati aks etadi. Shaxsning his-tuyg‘ulari psixofiziologik tabiatga ega, ijtimoiy psixologiyaning nodir hodisasi bo‘lgan milliy tuyg‘u sub’ektga xos individual his-tuyg‘ular ta’sirida shakllanadi. Milliy iftixor tuyg‘usi negizida kuyunchaklik, millat farzandi bo‘lganlikdan fahrlanish, odamlarga nisbatan mehr-muhabbat, o‘zaro g‘amxo‘rlik, rahm-shafqat, o‘zgalar manfaatini o‘z manfaatini ustun qo‘yish, bag‘rikenglik, Vatan taqdiriga befarq bo‘lmaslik, millat tarixidagi fojealardan qayg‘urish, olijanoblik, fidoiylik, vatanparvarlik, baynalmilallik, mehnatsevarlik, hayratlanish, shonli tarix hamda milliy qahramonlardan fahrlanish tuyg‘ular ko‘zga tashlanadi.

“Har bir xalq o‘z urf-odatlariga ko‘ra fikrlaydi, mehnat qiladi, yaratadi, dam oladi, turmush tarzini yo‘lga qo‘yadi, ular asosida qayg‘uradi, yig‘laydi, xafa bo‘ladi va umidsizlanadi, o‘z bilganicha kuladi, quvonadi, o‘z yo‘rig‘ida yuradi, o‘zicha qo‘shiq kuylaydi, musiqalar yaratadi, o‘z tushunchasiga yarasha gapiradi, namoyish etadi, nutq so‘zlaydi, kuzatadi, san’at asarlarini yaratadi va hokazo. Har bir xalqning o‘z urf-odatlari, an’analari, tartib-qoidalari, o‘z dunyoqarashi, siyosiy qarashlari, o‘ziga xos davlat institutlari mavjud.

Olim I.Ilin rus yoshlarida milliy tuyg‘uni shakllantirish masalasiga e’tiborni qaratar ekan, bu yo‘lda samarali bo‘lgan omillarni alohida ko‘rsatadi. Ular quyidagilardan iboratdir:

- milliy madaniyat va tarix;
- milliy til va unga bo‘lgan e’tibor (oilada ona tiliga hurmat ko‘rsatishga erishish, uning boyligi, aniqligi, ravshanligi, ta’siri haqidagi suhbatlarni tashkil etish, bunda xalq og‘zaki ijodi namunalari, qo‘shiqlar, allalar, ertaklar va boshqalardan samarali foydalanish)⁵⁴;
- tarix o‘qituvchilarining sub’ektiv ta’siri;

⁵⁴ <https://ru.wikipedia.org/wiki>.

- oilaning roli;
- ommaviy axborot vositalarining o‘rni;
- milliy hudud.

I. Ilin o‘z tadqiqotlarida yoshlarda milliy ongini shakllantirishning ta’sirchan omili sifatida millat tarixini ko‘rsatadi va bu o‘rinda buyuk rus shoiri A.S. Pushkinning quyidagi so‘zlarini keltiradi: “Ota-bobolarning sharaflari bilan fahrlanish mumkingina emas, zarurdir, ularni hurmat qilmaslik juda uyatli jur’atsizlik va irodasizlikdir⁵⁵”.

Muallif milliy hududning yoshlarda milliy ongini shakllantirishda ta’sirchan omillardan biri ekanligiga urg‘u berib, milliy hududni “xalqning ma’naviy-ruhiy yaylovi” deb ataydi.

“Milliy tuyg‘u” tushunchasining mohiyati O. Bauer asarlarida ham ochib beriladi. “O‘zga millatlar bilan yaqindan tanishuv ko‘pincha o‘z millatiga muhabbat, u bilan fahrlanish tuyg‘usini uyg‘otadi, - deya urg‘u beradi⁵⁶ muallif, - ammo bu muhabbatning kuchi jamiyatning turli sinflari va alohida shaxslarida turli ko‘rinishda namoyon bo‘ladi”. Muallifning bu boradagi qarashlari yoshlar o‘rtasida milliy tarbiyani tashkil etish doirasida ularda baynalmilallik tuyg‘usini tarbiyalashga yordam beruvchi ta’sirchan vositalardan ham foydalanish maqsadga muvofiq ekanligini tasdiqlaydi.

O‘zlarini vatanparvar deb biluvchilar milliy iftixor tuyg‘usiga egalikni militaristik shovinizm (o‘taketgan millatchilik, millatlar o‘rtasida dushmanlik va nafratni targ‘ib etish) g‘oyalari bilan adashtiradilar. Shu sababli ko‘pchilik amerikalik yoshlar mamlakatning haqiqiy fuqarosi bo‘lishning mohiyatini anglamaydilar” deya mulohaza yuritadi.

O‘tkazilgan ijtimoiy so‘rovlar va olib borilgan tadqiqotlarning ko‘rsatishicha, amerikalik o‘quvchilarning asosiy katta qismi “fuqaro” tushunchasi mazmunini anglamaydilar, shu bilan birga ma’lum bir davlatning fuqarosi bo‘lishni istamaydilar. Shuning sababini “fuqarolik zimmasiga katta mas’uliyat, ko‘plab majburiyatlarni olish”

⁵⁵ https://uz.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Pushkin

⁵⁶ https://t.me/s/mutolaa_sehri.before

ekanligi, bunday mas’uliyat va majburiyatlarni zimmalariga olish xohishlari yo‘qligi bilan izohlaydilar.

Biroq, Evropa davlatlarida fuqarolikka nisbatan ijobiy yondashuv mavjud. Masalan, “Buyuk Britaniyalik yoshlarning ko‘pchiligi o‘z mamlakatlarini qandaydir bir “umumevropa”ga almashtirishni xohlamaydilar, ular o‘z xalqi o‘tmishi va tarixini qadrlaydilar, doimo xotirlab turadilar va u bilan fahrlanadilar”, - deb yozadi britaniyalik ekspert Piter Liddl⁵⁷.

Darhaqiqat, Buyuk Britaniya aholisi boshqa millat vakillari o‘rnak olishi lozim bo‘lgan milliy g‘urur va milliy iftixor tuyg‘ulariga ega. Jumladan, ular qirollik va qirol (qirolicha)ni mamlakat tarkibiy tuzilmasining asosiy, muhim bo‘lagi, millat tarixining ajralmas qismi sifatida tan oladilar, qirol (qirolicha)ga cheksiz hurmat ko‘rsatadilar. Bu holat fuqarolarning mamlakat tarixiga bo‘lgan ijobiy munosabatlarini anglatadi.

O‘zbekistonda ta’lim tizimining asosiy maqsad va mohiyatidan kelib chiqib shuni e’tirof etish mumkinki, yoshlar ongiga mustaqillikni mustahkamlash, xalqi bilan fahrlanish, milliy iftixor tuyg‘ularini singdirishda “pedagog-o‘quvchi”, ”tarbiyachi-tarbiyalanuvchi” munosabatlarida mamlakatda ozod va obod Vatanni, erkin va farovon hayotni barpo etish bevosita o‘quvchi-yoshlarga bog‘liqligini tushuntirishdir. Buni amalga oshirish uchun esa ta’lim jarayonida ularning jamiyat taraqqiyoti va ravnaqini ta’minlash, shuningdek, yoshlar tomonidan dunyoviy bilimlarning puxta o‘zlashtirilishida muhim ahamiyat kasb etuvchi fanlar asoslarini o‘zlashtirishga bo‘lgan ehtiyoj hamda qiziqishni qaror toptirishga e’tibor qaratish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vasila Karimova. Ijtimoiy Psixologiya. Fan va texnologiya. 2012. yil
2. <https://gigafox>.
3. <https://ru.wikipedia.org/wiki>.

⁵⁷ <https://www.facebook.com>

4. https://uz.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Pushkin
5. https://t.me/s/mutolaa_sehri.before
6. <https://www.facebook.com>